

ПОЛИТОЛОГИЯ

УДК 5.5.4

DOI:

ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ: «РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ» И ЕГО ПОСТСОВЕТСКИЕ РЕЦЕПЦИИ (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Воробьев С. В.

***Аннотация:** В статье рассматривается эволюция идеологических установок социализма от концепции «развитого социализма» позднего СССР до современных постсоветских интеграционных идей, опираясь на теоретико-методологический анализ. Раскрываются истоки и содержание доктрины «развитого социализма» как ответа руководства СССР 1960–1980-х годов на внутренние и внешние вызовы, а также её противоречивые последствия. Показано, что распад советской системы привел к кризису марксистско-ленинской идеологии и поиску новых ориентиров в постсоветском пространстве. Особое внимание уделено стратагемному подходу как методологическому инструменту анализа скрытых тактик и стратегий в идеологической борьбе. В заключительной части рассмотрено формирование постсоветского регионализма (на примере Евразийского экономического союза) как самостоятельного интеграционного дискурса, который частично заимствует язык социальной справедливости и солидарности, однако не является продолжением марксистско-ленинской идеологии. Сделан вывод о разрыве между государственной политикой постсоветских режимов и социалистической идеологией, при сохранении отдельных ценностных мотивов. Цель статьи проанализировать, каким образом после 1991 года отдельные социалистические ценности могли применяться на постсоветском пространстве.*

***Ключевые слова:** идеология, социалистическая идеология, развитой социализм, постсоветская интеграция, регионализм, ЕАЭС, стратагемный подход, идеологическая рецепция.*

Введение

В глобальной истории XX в. социалистическая идеология прошла сложный путь развития – от революционных утопий до попыток адаптации к меняющемуся миру. В Советском Союзе, особенно в период 1960–1980 гг., была сформулирована и официально принята доктрина «развитого социализма», призванная концептуально обосновать достигнутый уровень развития и дальнейшие перспективы советского общества [8, с. 625]. Данная концепция явилась реакцией на назревшие внутренние противоречия и внешнеполитические вызовы, с которыми столкнулась советская модель: ослабление веры масс в скорое построение коммунизма, идеологическое соперничество с Китаем и странами Запада, необходимость легитимировать власть, отвергнув «альтернативные»

варианты марксизма-ленинизма и «модели социализма» [10; 11, с. 33]. Одновременно в ней проявились элементы тактического компромисса – советское руководство фактически отложило на неопределенный срок достижение окончательной цели (коммунизма), объявив о переходе к этапу «развитого социализма», что стало своеобразной стратегией для сохранения стабильности и идеологической преемственности.

Распад СССР и окончание Холодной войны ознаменовали крах официальной марксистско-ленинской доктрины, доминировавшей в советском обществе несколько десятилетий. На постсоветском пространстве возник идеологический вакуум, заполнением которого стали разнородные тенденции – от либерально-демократических реформ до консервативного реванша и возрождения элементов советской ностальгии [14]. Одновременно начали формироваться новые интеграционные проекты – Содружество Независимых Государств, впоследствии – Евразийский экономический союз, претендующие не только на экономическую, но и ценностно-идеологическую основу для объединения стран региона [4; 9]. Постсоветские интеграционные проекты формировались как ответы на экономические, институциональные и геополитические вызовы, а не как продолжение социалистической идеологии. Вместе с тем в их риторике и ценностных обоснованиях могут воспроизводиться мотивы, исторически связанные с советским наследием, например, солидарность, социальная защищенность, критика неравенства. В этой связи теоретико-методологически важно различать: эволюцию социалистической идеологии как партийно-доктринального комплекса и постсоветские дискурсы легитимации интеграции, которые могут использовать схожие ценностные ориентиры без прямой идеологической преемственности. Исследовательский вопрос формулируется следующим образом: какие элементы советской идеологии используются в рамках интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Статья не исходит из предпосылки, что постсоветские государства руководствуются социалистической идеологией. После 1991 года марксизм-ленинизм утратил статус государственной доктрины, однако речь может идти, во-первых, о трансформации социалистической идеологии в рамках партий левой ориентации и, во-вторых, о рецепции отдельных социалистических ценностей в публичной риторике и интеграционных дискурсах.

Возможности использования стратегического подхода к анализу идеологических трансформаций

Для исследования эволюции идеологии важно учитывать не только явные декларации, но и скрытые тактики, применявшиеся политическими лидерами. Эффективным инструментом здесь может выступать стратегический подход, заимствующий принципы древнекитайского стратегического мышления [5]. Стратегемы – метафорические формулы, описывающие алгоритмы скрытых и непрямых действий, – позволяют выявлять неочевидные мотивы и сценарии, стоящие за идеологическими решениями. Так, согласно китайской традиции 36 стратегем, одна из них гласит: «Бросить кирпич, чтобы получить нефрит». В переносном смысле это означает необходимость небольшой жертвы или уступки ради достижения более ценного выигрыша. Советское руководство

в период формирования концепции развитого социализма применило подобную стратегию: пожертвовав частью ортодоксальных догм, например, отказавшись от ранее провозглашенных сроков наступления коммунизма (к 1980 г.), оно рассчитывало укрепить устойчивость системы и выиграть идеологическое время [11, с. 33]. Фактически, как отмечают исследователи, развитый социализм стал инструментом тактической гибкости при стратегической твердости, когда внешне декларируемое смягчение целей скрывало непреклонность в удержании власти и сохранении базы строя [1].

Другой стратегией, характерной для позднесоветской идеологии, можно считать принцип «Скрывать за улыбкой кинжал» – то есть ведение непримиримой борьбы под маской миролюбия. Советская риторика эпохи развитого социализма изобиловала призывами к миру, разоружению, сотрудничеству между государствами, однако одновременно СССР активно противостоял идеологическому влиянию Запада. Такой двойной дискурс служил стратегической уловкой: демонстрируя миру приверженность мирному сосуществованию, советское руководство стремилось уменьшить внешнее давление и облегчить гонку вооружений, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах. Стратегический подход позволяет увидеть в подобных действиях целенаправленную тактику – своего рода идеологический маневр, а не противоречие между словом и делом.

Таким образом, сочетание стратегического анализа с традиционным историко-политологическим подходом обогащает наше понимание эволюции социалистической идеологии. Он высвечивает скрытые смысловые слои – компромиссы, уловки, адаптивные ходы, – благодаря которым идеологам удавалось поддерживать видимую преемственность курса при существенном пересмотре его содержания. Ниже, опираясь на данный методологический подход, рассмотрим ключевые этапы трансформации идеологии: от разработанной в 1960-е гг. доктрины развитого социализма до идеологических трендов постсоветского регионализма.

От «развитого социализма» к кризису идеологии

Поворотной точкой в истории советской идеологии стал XXII съезд КПСС 1961 г., провозгласивший задачу построения коммунизма к началу 1980-х годов [13]. Однако уже к середине 1960-х стало ясно, что эти планы неосуществимы. После отстранения Н. С. Хрущева новое руководство в лице Л. И. Брежнева и М. А. Суллова столкнулось с необходимостью скорректировать идеологический курс, сохранив при этом лицо партии. Так появилась концепция «развитого социализма», официально закреплённая в материалах XXIV съезда КПСС 1971 г. [3]. Сущность этой концепции заключалась в признании, что советское общество вступило в особый этап – этап зрелости социалистических отношений, когда созданы необходимые условия для постепенного перехода к коммунизму, хотя сам этот переход отодвигался на неопределённый срок.

Как показывают исследования, идеология развитого социализма оказалась многослойной по своему характеру. С одной стороны, она имела прогрессивные черты: пыталась привести догматы марксизма-ленинизма в соответствие с реалиями времени, учесть опыт развития других социалистических стран и смягчить излишне радикальные установки. Например, была скорректирована идея диктатуры пролетариата – декларировалось построение

ние «общенародного государства»), что отражало рост роли интеллигенции и стремление отойти от конфронтационной риторики классово-борьбы [7]. Кроме того, признавалось, что на пути к коммунизму требуется длительный промежуточный период культурного и экономического развития, чего не допускала прежняя догма о близкой победе коммунизма. Эти элементы говорят об определенной реалистичности и гибкости новой идеологии.

С другой стороны, концепция развитого социализма несла в себе консервативные тенденции. Фактически произошел возврат к сталинской схеме двухфазного перехода: сначала полное построение социализма, а уже затем – коммунизм. Здесь уместно провести историческую аналогию: И. В. Сталин еще в 1952 г. отмечал необходимость преодоления сложностей и совершенствования социализма, прежде чем станет возможен переход к коммунизму [12]. Таким образом, брежневская идеология заимствовала сталинскую идею отсрочки коммунизма, что свидетельствует о преемственности консервативного ядра. В зарубежной научной литературе такое сохранение жесткой иерархии связывают с неприятием политического плюрализма и приоритетом сохранения партийного контроля [20]. Более того, в стране фактически восстановился культ стабильности и порядка, фактически откладывающий назревшие реформы.

Наконец, третий пласт – «утопический» или риторический. Официально провозглашаемый конечной целью коммунизм никуда не исчез из идеологических документов, оставаясь своего рода недостижимым идеалом, оправдывавшим монополию партии на власть [11]. Эта утопическая составляющая питала веру части общества в «светлое будущее», однако одновременно размывала реалистичность курса. В результате к началу 1980-х советская идеология оказалась в состоянии застоя и нарастающего цинизма: слова о развитом социализме не подкреплялись соответствующим ростом благосостояния, а коммунистический горизонт пребывал в тени повседневных проблем дефицита. Если посмотреть на Советский Союз извне, можно отметить: по оценкам зарубежных аналитиков, к концу правления Брежнева советская идеология теряла мобилизующую силу. Формулы про «зрелый» социализм повторялись механически, потенциал мобилизации энтузиазма масс утрачивался [17].

С точки зрения стратегического подхода, позднесоветская идеологическая конструкция «развитого социализма» выступала не только как доктрина, но и как инструмент отсрочки, перераспределения ожиданий общества: публично сохранялась стратегическая цель – коммунизм, но менялся горизонт ее достижимости. Это позволяет интерпретировать доктрину как стратегический прием стабилизации – уступка малого для того, чтобы выиграть инициативу – «Бросить кирпич, чтобы получить нефрит».

Таким образом, к середине 1980-х социалистическая идеология вступила в кризисную фазу. С приходом к власти М. С. Горбачева началась «перестройка», сопровождавшаяся попытками радикально обновить идеологию: провозглашены принципы нового мышления, гласности, расширения социалистической демократии. Казалось, еще немного – и марксизм-ленинизм обретет «второе дыхание», пережив трансформацию социалистических догм. Однако вместо перерождения система получила шоковую терапию, которую не выдержала: уже к 1990 г. КПСС утратила руководящую роль, а в 1991 г.

распался СССР. Как отметил Зб. Бжезинский, «грандиозный провал» советского коммунизма заключался в неспособности адаптировать идеологию к реалиям постиндустриальной эпохи – догмы исчерпали себя, вызвав экономический застой и политическую апатию [15, р. 47]. После крушения СССР марксистско-ленинская идеология перестала быть государственной, а социалистические идеи оказались во многом умышленно дискредитированы преувеличением сложностей и дефицитами позднесоветской поры.

Идеологические поиски в постсоветском пространстве

В 1990-е гг. большинство постсоветских государств провело либеральные реформы, провозгласив приверженность рыночной экономике и демократии. На идеологическом уровне это выразилось в отказе от классической социалистической риторики и переходе к эклектичным положениям: в конституциях закреплялись права человека, многопартийность, часто – идеи социального государства, но без упоминания коммунистических идеалов. Исключение составили некоторые страны Средней Азии, где правящие элиты, напротив, усилили контроль, опираясь на традиционные ценности и минимально используя советское наследие. Если говорить именно об эволюции социалистической идеологии после 1991 г., то ее основными носителями выступили не правительства постсоветских государств, а партии и движения левой ориентации. В России – это, прежде всего, Коммунистическая партия Российской Федерации – КПРФ, в Белоруссии – Коммунистическая партия Белоруссии (КПБ), в ряде стран действуют социал-демократические партии, например, Народная партия Казахстана. Программные документы партии фиксируют характерную трансформацию: смещение от ортодоксального марксизма-ленинизма к сочетанию социальной справедливости с признанием политического плюрализма и смешанной экономики. В этом смысле «постсоветский социализм» институционально существует преимущественно как партийная идеология, а не как государственная доктрина. В России 1990-х годов наблюдался своеобразный идеологический вакуум: господствовавшая в советское время марксистская доктрина исчезла, а новое национальное идеологическое единство не сформировалось. Лишь постепенно оформились основные направления – либерально-западническое, консервативно-националистическое и лево-патриотическое, каждое из которых претендовало на наследие советской эпохи в своей интерпретации. Так, либералы отвергали советский опыт как тоталитарный и неэффективный, тогда как практикующие идеологи коммунистической мысли превозносили достижения СССР и критиковали «антинародные» реформы 1990-х.

Между тем, на глобальном уровне торжество неолиберальной модели после окончания Холодной войны не привело к устранению противоречий развития. В работах ученых отмечалось, что «победа либерального капитализма, которая породила смелые ожидания о «конце истории», привела мир не к процветанию, а к резкому обострению существующих противоречий» [14, с. 58]. Рост неравенства, финансовые кризисы, локальные конфликты – все это разочаровало часть постсоветского общества в ценностях западного либерализма. На этом фоне к рубежу XX–XXI веков наметился ренессанс левых идей: усилились позиции социалистических партий в ряде стран, например, КПРФ в России получила широкую поддержку избирателей в 1995–1996 гг., стали популярны

ностальгические настроения по советскому прошлому. Однако это была не простая реставрация старой идеологии, а попытка учесть допущенные ошибки: «идеи социализма, учитывающие ранее допущенные ошибки, вновь обретут государственную силу в недалеком будущем» [14, с. 58]. Речь шла о формировании обновленной левоцентристской идеологии, сочетающей социальную справедливость с элементами рыночной экономики и политического плюрализма – того, что на Западе называют социал-демократией, а в современной непартийной терминологии нередко описывается понятиями «инклюзивный рост» или «инклюзивная экономика» [6].

На постсоветском пространстве наиболее заметным воплощением новых поисков баланса между экономической эффективностью и социальным равенством стала политика интеграции и регионального сотрудничества. Уже в конце 1990-х – начале 2000-х годов ряд лидеров (особенно в России, Белоруссии и Казахстане) пришли к выводу, что разрозненное продвижение по капиталистическому пути несет риски периферизации и потери экономического суверенитета. Начался процесс постсоветского регионализма, сначала в формате мягкой координации в рамках СНГ, а затем – более глубокой интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС, Союзе).

Постсоветский регионализм: новая идеология?

Создание ЕАЭС в 2015 г. ознаменовало качественный шаг в направлении экономического полюса между Россией, Казахстаном, Белоруссией, к которым присоединились Армения и Киргизия. Формально ЕАЭС – проект экономический, призванный обеспечить свободное движение товаров, услуг, рабочей силы и капитала, повысить конкурентоспособность участников за счет объединённого рынка [4, с. 25]. Однако, представляется, что в интеграционном дискурсе все отчетливее прослеживаются идеологические нотки. В рамках стратагемного подхода подобные ценностные формулы можно рассматривать как инструмент легитимации интеграции: экономический проект представляется как справедливый и равноправный, тем самым снижается политическая цена координации и усиливается приемлемость наднациональных решений для внутренних аудиторий. Иными словами, здесь работает не «эволюция социализма» а стратагемная риторическая модель описания прагматической интеграции, использующая понятные населению моральные категории. Основы евразийской интеграции включают ценностные категории – суверенитет, традиционное товарищество народов, справедливый миропорядок, неприятие гегемонизма и санкционного давления. По сути, формируется новое синтетическое идеологическое поле, вобравшее элементы советского коллективизма – поиск общего блага для всего Союза, антиколониализма – противостояние диктату Западу и прагматизма рыночной экономики. Зарубежные исследователи отмечают, что, хотя Евразийский союз во многом продвигается как прагматичный экономический проект, за ним стоит и желание Москвы восполнить идеологический вакуум постсоветского периода некой идеей евразийского единства [16]. Не случайно популярность приобрел термин «неоевразийство», обозначающий современную концепцию особого цивилизационного пути для евразийских народов, отличного как от западного капитализма, так и от восточного образца развития [2; 18].

Следует подчеркнуть, что идеология постсоветского регионализма существенно отличается от догматики советского периода. Она не ставит утопических целей – нет речи о построении «нового общества» в глобальном масштабе, не требует отказа от частной собственности или многопартийности, признает многообразие мировых центров силы. Вместо этого акцент делается на инклюзивном экономическом росте и социальной стабильности: поддерживается стремление участников ЕАЭС совместно обеспечить рост благосостояния граждан, сократить неравенство между странами и регионами союза за счет выравнивания условий развития. Это созвучно мировой повестке устойчивого и инклюзивного развития, в частности, целям ООН в области устойчивого развития, но с поправкой на региональный контекст и ценность суверенности. Евразийская интеграция представляется ее частью сторонникам как альтернативная модель глобализации, более справедливая и уважительная к национальной специфике, чем западный неолиберальный глобализм. Таким образом, определенную преемственность с социалистической идеологией можно усмотреть в целях, делающих особый акцент на идее социальной справедливости: повышение благосостояния всех слоев общества, борьба с бедностью, приоритет коллективных интересов над узкогрупповыми. Например, соглашения ЕАЭС содержат положения о согласованных мерах в социальной сфере, о недопущении дискриминации работников из стран союза, о совместных инфраструктурных проектах, выгодных для периферийных регионов. Все это восходит к идеалам социальной справедливости, близким социализму, хотя реализуются они теперь иными методами и на иной идеологической основе, без марксистской фразеологии, через язык экономического сотрудничества и суверенного равенства.

Конечно, было бы ошибкой идеализировать постсоветский регионализм: на практике он сталкивается с противоречиями национальных интересов, экономической асимметрией государств-членов ЕАЭС и внешним экономическим и политическим давлением. Тем не менее, как показывают наблюдения, ЕАЭС уже выступает самостоятельным полюсом притяжения для ряда соседних государств, предлагая им кооперацию без политической ультимативности, присущей некоторым другим блокам. В условиях, когда мировая торговая система по общему признанию как отечественных, так и зарубежных исследователей фрагментируется на региональные блоки [4; 19], евразийская интеграция не только экономически значима, но и приобретает ценностное измерение – она претендует на роль носителя многополярной идеологии. Эта идеология провозглашает право каждой цивилизации на собственный путь развития, на равный диалог без диктата; в ней угадываются отголоски социалистического интернационализма, адаптированные к реалиям XXI в.

Таким образом, эволюция социалистической идеологии, берущая начало в концепции развитого социализма, проходит через кризис и фактический демонтаж в конце 1980-х – начале 1990-х, и далее обнаруживает себя в трансформированном виде в идеях постсоветской интеграции. Развитой социализм можно рассматривать как «лебединую песню» классической марксистско-ленинской доктрины, сделанную с целью продлить ее жизнь путем частичных уступок реальности – стратегия уступки малого ради со-

хранения большого. Постсоветский же регионализм – это скорее новый сценарий, где усвоены уроки прошлого: отказавшись от мировых утопий, бывшие союзные республики стремятся выстроить практическую солидарность на региональном уровне, опираясь на принцип добровольности и выгоды для всех участников. В этом сценарии звучат идеалы социальной гармонии, но они лишены жесткой привязки к одной идеологической парадигме, а потому более гибки и жизнеспособны.

Следовательно, постсоветский регионализм целесообразно описывать не как этап социалистической идеологии, а как самостоятельный дискурс, в котором используются отдельные элементы советского ценностного наследия. Стратегический подход позволяет фиксировать эти прагматические механизмы.

Заключение

Прослеживая эволюцию социалистической идеологии от эпохи «развитого социализма» к постсоветскому регионализму, можно сделать несколько важных выводов. Во-первых, идеология не статична – она претерпевает изменения под воздействием внутренних и внешних факторов, и советский опыт ярко это демонстрирует. Концепция развитого социализма родилась как попытка сохранить преемственность идеалов при коррекции недостижимых целей, став одновременно продолжением и пересмотром прежней доктрины. Ее появление показало умение партийной элиты использовать своеобразные идеологические стратегемы, включающие отсрочку целей, смену акцентов, для адаптации к новым условиям. Однако со временем изжившие себя догмы привели к исчерпанию мобилизующего потенциала идеологии: общество утратило веру в официальные лозунги, что содействовало распаду СССР.

Во-вторых, крах старой идеологии вовсе не означал конца идеологической борьбы. В постсоветский период произошло соревнование различных ценностных систем, и на рубеже веков стало очевидно, что ни чисто либеральная модель, ни возрожденный в старом виде коммунизм не обеспечивают стабильного консенсуса. Это подготовило почву для формирования гибридных идеологий – таких, как идеология евразийской интеграции, сочетающей мотивы социальной справедливости, суверенитета и прагматического расчета. Постсоветский регионализм стал полем экспериментального синтеза, где бывшие социалистические республики пытаются выработать новую точку равновесия между коллективистскими и рыночными началами развития.

В-третьих, опыт постсоветского пространства демонстрирует, что фундаментальные ценности социализма, такие как равенство и солидарность, не исчезли, а трансформировались и частично перешли на наднациональный уровень. В рамках интеграционных объединений они проявляются в стремлении выравнивания экономического уровня стран, совместной выработке мер против бедности и неравенства, защите социально уязвимых групп – то есть в той самой инклюзивности роста, которую провозглашают и мировые институты. Таким образом, можно говорить о своеобразной эстафете идеологического содержания: идеи, заложенные социалистической идеологией, получили новую жизнь в иной форме и риторике.

Наконец, теоретико-методологический анализ с привлечением стратагемного подхода показал, что за внешними изменениями идеологической линии часто скрываются продуманные тактические ходы и адаптивные стратегии. Это помогает лучше понять, почему, несмотря на кардинальные смены деклараций – от построения коммунизма к рыночным реформам и затем к евразийской интеграции – прослеживается определенная преемственность в ценностном ядре. Советская власть, маневрируя, сумела продлить свое существование на два десятилетия после формулирования концепции развитого социализма, а постсоветские элиты, отказавшись от догматизма, сумели сохранить и актуализировать многие социальные идеалы через механизмы регионального сотрудничества. При этом речь идет не о прямой идеологической преемственности марксизма-ленинизма в государственной политике, а о рецепции отдельных ценностных мотивов и символического наследия в новых дискурсах легитимации.

Таким образом, эволюция социалистической идеологии от позднесоветского периода до наших дней – это история адаптации и трансформации, а не полного разрыва. Изучение этого процесса важно не только для понимания прошлого, но и для осмысления будущего: в условиях нарастающей глобальной турбулентности ценности солидарности, равноправия и взаимопомощи, наследованные от социалистической традиции, могут вновь стать востребованными, обретая новые организационные формы и концептуальные оправдания. Многополярный мир, формирующийся на наших глазах, объективно нуждается в идеологических конструкциях, способных объединять государства и народы на основе справедливости и доверия – и постсоветский регионализм предлагает одну из таких конструкций. Насколько она окажется жизнеспособной и притягательной, покажет время, но уже сейчас очевидно: идеологическое наследие социализма продолжает влиять на ход истории, преломляясь через новые реалии и стратегические замыслы.

Список литературы

1. Барский К.М. К вопросу о формировании современной китайской дипломатической школы // Российское китаеведение. 2023. № 1. С. 100-116.
2. Блохин К.М. Геополитика «Большой Евразии» в концепциях неоевразийства: противостояние Атлантизму и поиск союзников // Евразийский юридический журнал. 2025. № 2 (201). С. 558-560.
3. Двадцать четвертый съезд КПСС. Москва. 30 Марта — 9 апреля 1971 г. Резолюции и постановления съезда Устав Коммунистической партии Советского Союза // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 12. 1971-1975. — М.: Политиздат, 1986. С. 104-122.
4. Нарышкин А.А. Кризис мировой торговой системы. постсоветское пространство как полюс притяжения // Обозреватель. 2025. № 4 (411). С. 19-29.
5. Нарышкин А.А. Стратагемный подход к переосмыслению Вестфаля: «бросить кирпич, чтобы получить нефрит» // Обозреватель. 2025. № 2 (409). С. 100-109.

6. Нарышкина А.А. Оценка инклюзивного роста в странах Европейского Союза: история, концепция, противоречия // Представительная власть - XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2025. № 5-6 (220-221). С. 58-66.
7. Осипова Н.Г. Идеологическое воздействие на социальное поведение: теоретико-методологические аспекты // Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. 2023. Т. 29. № 1. С. 7-35
8. Постановление ЦК КПСС О 80-летию революции 1905-1907 годов в России. 20 декабря 1984 г. // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 14. 1981-1984. — М.: Политиздат, 1987. 638 с. С. 625.
9. Прохорова А.А. К вопросу о классификации многосторонних международных объединений // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2016. № 1. С. 21-37.
10. РГАНИ. Ф. 104. Оп. 1. Д. 28. Л. 1; Д. 41. Л. 18, 20.
11. Сеницын Ф.Л. Концепция «Развитого социализма» как ответ СССР на идеологические и социально-экономические вызовы времени (1964-1982) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: История. Международные отношения. 2022. Т. 22. № 1. С. 29-39.
12. Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М.: государственное издательство политической литературы. 1952. 223 с.
13. XXII КПСС. Москва, 17-31 октября 1961 г. Резолюции и постановления съезда. Программа Коммунистической партии Советского Союза // Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 10. 1961-1965. М.: Политиздат, 1986. 493с. С. 81-185.
14. Шинкаренко В.Д. Влияние «левых» и «правых» идей на развитие общественных отношений // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 2020. Т. 6 (72). № 4. С. 58-73.
15. Brzezinski Z. The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. New York: Charles Scribner's Sons, 1989. 278 p.
16. Dragneva R., Wolczuk K. The Eurasian Economic Union: Deals, Rules and the Exercise of Power // Chatham House Research Paper. May 2017. URL: <https://www.chathamhouse.org/2017/05/eurasian-economic-union-deals-rules-and-exercise-power> (дата обращения: 11.11.2025)
17. Evans A. Developed Socialism and the New Programme of the CPSU // Ideology and Soviet Politics / Ed. by S. White & A. Pravda. London: Macmillan, 1988. P. 83-113.
18. Laruelle M. Eurasian Integration: Between Competition and Cooperation
19. Low P. The WTO in Crisis: Closing the Gap between Conversation and Action or Shutting Down the Conversation? // World Trade Review. 2022. Vol. 21. № 3. P. 274-290.
20. Thompson T.L. Ideology and Policy: The Political Uses of Doctrine in the Soviet Union. Routledge, 2019. 228 p.

Сведения об авторе:

Воробьев Сергей Владимирович – д-р исторических наук, профессор, профессор кафедры международных отношений и внешней политики Дипломатической академии МГИМО МИД России, Москва.

E-mail: s352147@mail.ru

Vorobyov S.V.

THE EVOLUTION OF SOCIALIST IDEOLOGY: “DEVELOPED SOCIALISM” AND ITS POST-SOVIET RECEPTIONS (THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS)

Abstract: *The article examines the evolution of socialism’s ideological orientations from the concept of “developed socialism” in the late USSR to contemporary post-Soviet integration ideas, drawing on a theoretical and methodological analysis. It identifies the origins and content of the doctrine of “developed socialism” as a response by the Soviet leadership of the 1960s–1980s to internal and external challenges, as well as its contradictory consequences. It is shown that the collapse of the Soviet system led to a crisis of Marxist–Leninist ideology and a search for new reference points in the post-Soviet space. Particular attention is given to the stratagem approach as a methodological tool for analyzing hidden tactics and strategies in ideological struggle. In the concluding part, the formation of post-Soviet regionalism (using the Eurasian Economic Union as an example) is considered as an independent integration discourse that partially borrows the language of social justice and solidarity, but is not a continuation of Marxist–Leninist ideology. The author concludes that there is a rupture between the state policies of post-Soviet regimes and socialist ideology, even as certain value-based motifs are preserved.*

The purpose of the article is to analyze how, after 1991, certain socialist values could be applied in the post-Soviet space.

Keywords: *ideology, socialist ideology, developed socialism, post-Soviet integration, regionalism, EAEU, stratagem approach, ideological reception.*

References

1. Barskiy K.M. K voprosu o formirovanii sovremennoj kitajskoj diplomaticheskoy shkoly [On the formation of a modern Chinese diplomatic school] // Rossijskoe kitaevedenie [Russian Sinology]. 2023. № 1. – S. 100–116.
2. Blohin K.M. Geopolitika «Bol’shoj Evrazii» v koncepciyah neoevrazijstva: protivostoyanie Atlantizmu i poisk soyuznikov [The geopolitics of “Greater Eurasia” in neo-Eurasian concepts: confrontation with Atlanticism and the search for allies] // Evrazijskij yuridicheskij zhurnal [Eurasian Law Journal]. 2025. № 2 (201). – S. 558–560.

3. Dvadcat' chetvrtiy s'ezd KPSS. Moskva. 30 marta — 9 aprelya 1971 g. Rezolyucii i postanovleniya s'ezda. Ustav Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza [The 24th Congress of the CPSU. Moscow, March 30 – April 9, 1971. Resolutions and decisions of the congress. The Charter of the Communist Party of the Soviet Union] // Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyuciyah i resheniyah s'ezdov, konferencij i plenumov CK (1898–1986) [The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898–1986)]. T. 12. 1971–1975. – M.: Politizdat, 1986. – S. 104–122.
4. Naryshkin A.A. Krizis mirovoj trgovoj sistemy: postsovetskoe prostranstvo kak polyus prityazheniya [The crisis of the world trading system: the post-Soviet space as a pole of attraction] // Obozrevatel' [Observer]. 2025. № 4 (411). – S. 19–29.
5. Naryshkin A.A. Stratagemnyj podhod k pereosmysleniyu Vestfalya: «brosit' kirpich, chtoby poluchit' nefrit» [A stratagem approach to rethinking Westphalia: “throw a brick to get jade”] // Obozrevatel' [Observer]. 2025. № 2 (409). – S. 100–109.
6. Naryshkina A.A. Ocenka inklyuzivnogo rosta v stranah Evropejskogo Soyuza: istoriya, koncepciya, protivorechiya [Assessing inclusive growth in European Union countries: history, concept, contradictions] // Predstavitel'naya vlast' – XXI vek: zakonodatel'stvo, kommentarii, problemy [Representative Power – 21st Century: legislation, commentary, issues]. 2025. № 5–6 (220–221). – S. 58–66.
7. Osipova N.G. Ideologicheskoe vozdejstvie na social'noe povedenie: teoretiko-metodologicheskie aspekty [Ideological influence on social behavior: theoretical and methodological aspects] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 18: Sociologiya i politologiya [Moscow State University Bulletin. Series 18: Sociology and Political Science]. 2023. T. 29. № 1. – S. 7–35.
8. Postanovlenie CK KPSS o 80-letii revolyucii 1905–1907 godov v Rossii. 20 dekabrya 1984 g. [CPSU Central Committee Resolution on the 80th anniversary of the 1905–1907 Revolution in Russia. December 20, 1984] // Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyuciyah i resheniyah s'ezdov, konferencij i plenumov CK (1898–1986) [The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898–1986)]. T. 14. 1981–1984. – M.: Politizdat, 1987. – 638 s. – S. 625.
9. Prohorova A.A. K voprosu o klassifikacii mnogostoronnih mezhdunarodnyh ob'edinenij [On the classification of multilateral international associations] // Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 12: Politicheskie nauki [Moscow State University Bulletin. Series 12: Political Science]. 2016. № 1. – S. 21–37.
10. RGANI [Russian State Archive of Contemporary History]. F. 104. Op. 1. D. 28. L. 1; D. 41. L. 18, 20.
11. Sinicyan F.L. Koncepciya «Razvitogo socializma» kak otvet SSSR na ideologicheskie i social'no-ekonomicheskie vyzovy vremeni (1964–1982) [The concept of “Developed Socialism” as the USSR's response to the ideological and socio-economic challenges of its time (1964–1982)] // Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya: Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya [Saratov University Bulletin. New Series. Series: History. International Relations]. 2022. T. 22. № 1. – S. 29–39.

12. Stalin I.V. Ekonomicheskie problemy socializma v SSSR [Economic problems of socialism in the USSR]. – M.: Gosudarstvennoe izdatel'stvo politicheskoy literatury [State Publishing House of Political Literature], 1952. – 223 s.
13. XXII s'ezd KPSS. Moskva, 17–31 oktyabrya 1961 g. Rezolyucii i postanovleniya s'ezda. Programma Kommunisticheskoy partii Sovetskogo Soyuza [The 22nd Congress of the CPSU. Moscow, October 17–31, 1961. Resolutions and decisions of the congress. Program of the Communist Party of the Soviet Union] // Kommunisticheskaya partiya Sovetskogo Soyuza v rezolyuciyah i resheniyah s'ezdov, konferencij i plenumov CK (1898–1986) [The CPSU in resolutions and decisions of congresses, conferences and plenums of the Central Committee (1898–1986)]. T. 10. 1961–1965. – M.: Politizdat, 1986. – 493 s. – S. 81–185.
14. Shinkarenko V.D. Vliyanie «levyh» i «pravyh» idej na razvitie obshchestvennyh otnoshenij [The influence of “left” and “right” ideas on the development of social relations] // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Sociologiya. Pedagogika. Psihologiya [Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Sociology. Pedagogy. Psychology]. 2020. T. 6 (72). № 4. – S. 58–73.
15. Brzezinski Z. The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century. New York: Charles Scribner's Sons, 1989. 278 p.
16. Dragneva R., Wolczuk K. The Eurasian Economic Union: Deals, Rules and the Exercise of Power // Chatham House Research Paper. May 2017. URL: <https://www.chathamhouse.org/2017/05/eurasian-economic-union-deals-rules-and-exercise-power> (дата обращения: 11.11.2025)
17. Evans A. Developed Socialism and the New Programme of the CPSU // Ideology and Soviet Politics / Ed. by S. White & A. Pravda. London: Macmillan, 1988. P. 83-113.
18. Laruelle M. Eurasian Integration: Between Competition and Cooperation
19. Low P. The WTO in Crisis: Closing the Gap between Conversation and Action or Shutting Down the Conversation? // World Trade Review. 2022. Vol. 21. № 3. P. 274-290.
20. Thompson T.L. Ideology and Policy: The Political Uses of Doctrine in the Soviet Union. Routledge, 2019. 228 p.

Vorobyov Sergey V. – Doctor of Sciences (History), Professor, Professor of the Department of International Relations and Foreign Policy of the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

E-mail: s352147@mail.ru